

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 3–4-х КЛАССОВ

Караева Латифа Зарифовна

Преподаватель

Национального центра подготовки

учителей новым методикам

Навайской области

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы, которые можно использовать для повышения продуктивности творческого мышления учащихся начальных классов 3-4 классов.

Ключевые слова: творческие способности, оригинальные решения, .

В современном мире возрос интерес к развитию творческих способностей. Актуальность их изучения и развития определяется изменениями, произошедшими в современной жизни. В создавшихся условиях повысились требования к таким качествам личности, как открытость новому, творческое отношение к действительности.

Творческие способности проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в жизни изменения, в готовности использовать новые возможности, предоставляемые постоянно обновляющейся жизнью, в стремлении избежать очевидных традиционных решений, в выдвигании нестандартных, неординарных идей. Но самое главное состоит в том, что творчество дает возможность удовлетворять высшую человеческую потребность – потребность в самореализации.

Проблемами креативности активно занимались зарубежные исследователи Д. Гилфорд, Е. Торранс, С.А. Медник и др. В отечественной психологии и педагогике данный аспект представлен в научных трудах В.Н. Дружинина, В.С. Юркевича, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева и др. Эти ученые исследуют феномен креативности с разных сторон, но до сих пор нет единого мнения о его природе, критериях и условиях развития.

Исследования по поводу влияния творческого и логического потенциала на познавательные возможности ребенка показали, что специальный курс по развитию творческого мышления детей повышает их познавательную активность, степень усвоения знаний, способность к формированию более широких понятий, самостоятельность мышления. Поскольку в системе школьного образования такие занятия представлены недостаточно, творческое мышление детей развивается стихийно, и по мере продвижения ребенка к окончанию школы уровень творческого

мышления снижается. Систематическая работа в этом направлении создает благоприятные условия для развития творческих способностей. Поэтому программы по развитию творческих способностей чрезвычайно востребованы. Кроме того, именно младший школьный возраст является сензитивным для развития воображения, умения нестандартно мыслить, принимать оригинальные решения. В этом возрасте ребенок открыт и восприимчив ко всему новому, богатству и красоте окружающего мира. Для осуществления развивающих целей обучения необходимо активизировать познавательную деятельность, создать ситуацию заинтересованности. Представленная программа поддерживает общую цель обучения и способствует наиболее полной ее реализации.

В основе представленной программы лежат идеи Дж. Гилфорда и развивающие программы Дж. Рензулли, адаптированные Ю.Б. Гатановым. Программа курса развития творческого мышления позволит школьникам творчески использовать собственный жизненный опыт, что, по-нашему мнению, должно значительно повысить мотивацию к обучению.

Данный курс поможет выстроить систему работы педагога-психолога по развитию креативности учащихся. Курс не ограничен в применении какой-либо категорией детей. Ю.Б. Гатанов предлагает курсы развития творческого мышления для разных возрастных категорий детей: 5–8 лет, 7–10 лет, 8–12 лет, 9–14 лет. Способность к творческому нестандартному мышлению дети с успехом будут использовать на других учебных предметах, а затем и при решении любых жизненных проблем.

Целью программы является развитие творческих мыслительных способностей учащихся, преодоление стереотипности и шаблонности мышления.

Задачи:

1. Развитие беглости мышления как способности быстро генерировать поток идей, возможных решений, подходящих объектов и т. п.
2. Развитие гибкости мышления как способности применять разнообразные подходы и стратегии при решении проблем; готовность и умение рассматривать имеющуюся информацию под различными углами зрения.
3. Развитие оригинальности, нестандартности мышления.
4. Развитие способности к детальной разработке как возможности расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать какие-либо идеи, сюжеты и рисунки.

Руководство группой осуществляет педагог-психолог, обладающий определенными деловыми и личностными качествами, знакомый с психологией детей младшего школьного возраста, психологией творчества, методами развития творческих

способностей детей, принципами работы подобной группы, педагогическими способами повышения творческого потенциала участников, умениями преодолевать препятствия творческого мышления ребенка и способами его активизации.

Совместная деятельность детей, организуемая им на занятии, не может быть однозначно отнесена ни к учебной, ни к игровой, поскольку детское творчество – это особый вид деятельности, организуемый и обеспечиваемый педагогом. Основной формой обучения детей является занятие в группе. Состав группы варьируется от запросов учреждения – от 3 до 12 чел.

Темп работы определяется индивидуальными особенностями участников группы, однако временная протяженность каждого занятия составляет 1 академический час.

Занятие строится с учетом знания возможностей, творческого потенциала учащихся. Обучение основано на активности и самостоятельности детей – каждый сам определяет степень своей включенности в занятие. Это позволяет детям, испытывающим дискомфорт в ситуации неопределенности, адаптироваться к новым условиям в удобном для них темпе.

В содержание занятий активно включаются игровые приемы, гимнастические, психогимнастические и психотехнические упражнения. Включение подобных заданий способствует психической разрядке и восстановлению сил, благоприятно сказываясь на здоровье ребенка. Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, кооперативно-творческой деятельности.

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности, что достигается применением следующих методов проведения занятий:

- ритуалы начала и окончания занятия;
- психогимнастические и психотехнические упражнения;
- совместная работа в микрогруппах;
- эмоционально окрашенный рассказ педагога;
- беседа;
- рисование и другие виды изобразительного творчества.

Педагог-психолог на занятиях создает и развивает ситуацию успеха в том виде деятельности, который наиболее свойственен ребенку именно в этот период жизни. Ситуация успеха становится основой позитивной самооценки ребенка, которая стимулирует развитие его творческой деятельности. Благодаря этому обеспечивается психологический комфорт.

Занятия проводятся курсами по 16 занятий, один в первом полугодии, второй – во втором. Учащиеся могут проходить один или два курса в течении одного учебного года.

Тематическое планирование

1 курс (1 полугодие) (на основе «Курса развития творческого мышления для детей 7–10 лет», автор – Ю.Б. Гатанов)

Номер занятия	Тема	Задачи
1	2	3
Занятие 1	Вводный урок. Рассуждение о вещах	Развитие беглости мышления. Развитие способности подбирать вещи в группу согласно их общим свойствам
Занятие 2	Что произойдет, если...	Развитие воображения и творческого мышления. Формирование представлений об относительности размеров
Занятие 3	Письмо рисунками	Развитие умения придумывать символы для понятий. Развитие умения передавать идеи и мысли при помощи символов

2 курс (2 полугодие) (на основе «Курса развития творческого мышления для детей 8–12 лет», автор – Ю.Б. Гатанов)

Номер занятия	Тема	Задачи
1	2	3
Занятие 1	Вводный урок. Невероятные ситуации	Развитие беглости и оригинальности мышления. Развитие мышления и воображения
Занятие 2	Придумай слово	Развитие вербальной беглости
Занятие 3	Найди подходящие слова	Развитие гибкости и оригинальности мышления. Развитие способности подбирать более подходящие слова для выражения своих чувств и мыслей

Занятие 4 Если нельзя, но очень надо Развитие гибкости и оригинальности мышления.

Развитие умения увидеть проблему с разных сторон

Структура диагностического исследования состоит из двух диагностических срезов: в начале работы по программе (в течение первых встреч) и на момент окончания (на последнем занятии и в последующие дни).

Эффективность программы оценивается с помощью расчета процента учащихся от общего количества детей в группе, которые повысили показатели от начала к концу совместной работы. Общей целью применяемых методов диагностики являлось определение актуального уровня развития воображения и креативности ребенка. Для получения данных сведений используется: «Тест дивергентности мышления. Задачи Гилфорда» (модификация Л.А. Ясюковой).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бендас, Т.В. Психология чувств и их воспитание / Т.В. Бендас, В.В. Нагаев. – М., 1982.
2. Гатанов, Ю.Б. Курс развития творческого мышления для детей 7–10 лет / Ю.Б. Гатанов. – СПб.: ГМНПП «Иматон», 1999.
3. Гатанов, Ю.Б. Курс развития творческого мышления для детей 8–12 лет / Ю.Б. Гатанов. – СПб.: ГМНПП «Иматон», 1999.
4. Изард, К.Е. Эмоции человека / К.Е. Изард. – М., 1980.
5. Казанский, О.А. Игры в самих себя / О.А. Казанский. – М., 1994.
6. Ясюкова, Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения в 3–6 классах / Л.А. Ясюкова. – СПб.: ГМНПП «Иматон», 2001